

INVESTIGATIVE MODEL DERIVED FROM HOLISTIC INTEGRATED RESEARCH

Modelo Investigativo Integrador Derivado De La Investigación Holística¹

Elmina Matilde Rivadeneira Rodríguez^{2 3}
Universidad de Guayaquil

RESUMEN

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo general **derivar de la investigación holística el modelo investigativo integrador entre los enfoques cuantitativo y cualitativo**. Metodológicamente el estudio fue de tipo documental según (Garza, 1981), (Cazares, 1991), (Baena, 1998), porque se orientó a la obtención de información de los autores que han escrito sobre el tema, buscando las relaciones y diferencias de los enfoques cuantitativo y cualitativo. El modelo investigativo integrador pretende mediante la incorporación de lineamientos epistemológicos y metodológicos con la aportación de los enfoques cuantitativo y cualitativo mejorar el quehacer investigativo, es decir este modelo no descalifica las aportaciones de los enfoques, en todo caso hace uso de ellos para poder obtener un conocimiento transdisciplinario con diálogo, valores, empatía, ética, y pensar flexible.

Palabras clave: Cuantitativo, Cualitativo, Transdisciplinario, Holístico, Integrador

ABSTRACT

The present grade paper had as its general objective to derived from holistic research the research integrated model between quantitative and qualitative approaches. Methodologically the study was documentary based on (Garza , 1981) , (Cazares , 1991) , (Baena , 1998) , because it was aimed at obtaining information from authors who have written on the subject, looking for the relationships and differences between quantitative and qualitative approaches . The integrative research model aims through incorporating epistemological and methodological guidelines providing quantitative and qualitative approaches to improve research work, in other words this model does not disqualify the contributions of approaches, in any case makes use of them in order to obtain a transdisciplinary knowledge through dialogue , values, empathy , ethics, and flexible thinking .

Keywords: Quantitative, Qualitative, transdisciplinary, holistic, Integrative.

REVISTA arbitrada indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM/EBSCO](#)
[Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB](#) / [www.cvtisr.sk](#) / Directory of Open Access Journals (DOAJ)
[/ www.journalfinder.uncg.edu / Yokohama National University Library ip / Stanford.edu](#) , [www.nsdj.org / University of Rochester Libraries / Korea Foundation](#)
[Advanced Library kf.as.or.kr /](#)
[www.worldcatlibraries.org / www.science.oas.org/infocyt / www.redhucyt.oas.org/ fr.dokupedia.org/index / www.lib.ynu.ac.jp](#) [www.jinfo.lub.lu.se / Université de](#)
[Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de](#)
[L'Institut National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEL / www.sid.uncu.edu.ar / www.ifremer.fr / www.unicaen.fr / www.science.oas.org /](#)
[www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile. Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries / www.biblioteca.ibt.unam.mx / www.ohiolink.edu](#)
[www.library.georgetown.edu / www.google.com / www.google.scholar / www.altavista.com / www.dowling.edu / www.uce.resourcelinker.com /](#)
[www.biblio.vub.ac / www.library.yorku.ca / www.rzbx1.uni-regensburg.de / EBSCO / www.opac.sub.uni-goettingen.de / www.scu.edu.au / www.docolec.scd.univ-](#)
[paris-diderot.fr / www.lettres.univ-lemans.fr / www.bu.uni.wroc.pl / www.cvtisr.sk / www.library.acadiau.ca / www.mylibrary.library.nd.edu / www.brury.uonbi.ac.ke /](#)
[www.bordeaux1.fr / www.ucab.edu.ve / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.ebscokorea.co.kr / www.serbi.luz.edu.ve/scielo / www.rzbx3.uni-regensburg.de /](#)
[www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.liber-accion.org / www.mediaeducativa.com.ar / www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar /](#)
[www.bib.umontreal.ca](#) [www.fundacionunamuno.org.ve/revistas / www.aladin.wrlc.org / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.celat.ulaval.ca / +++ /](#)
No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text /Open Access
[www.revistaonegotium.org.ve / revistanegotium@gmail.com](#)

¹ Tesis (2013) para optar el grado de Post- doctoral de gree in Research Methodology de la TECANA AMERICAN UNIVERSITY en Estados Unidos

² Miembro de la Comisión Científica en la "REVISTA ESPIRAL" de la Universidad de Santo Tomas en Bucaramanga .en Colombia

³ Docente- investigadora en la Maestría en Diseño Curricular. Postgrado Universidad de Guayaquil en Ecuador

INTRODUCCIÓN

En el siglo pasado tuvo aceptación la tan defendida investigación cuantitativa que tiene por objeto el describir y analizar objetivamente la realidad, es decir, a través de este método podemos recoger información referida a hechos, acontecimientos, opiniones y valores del público objetivo del sondeo que ha elaborado, defendida por los positivistas. Mientras que la cualitativa se caracteriza por ver las cosas desde el punto de vista de las personas que están siendo estudiadas, De esta manera el papel de los investigadores es entender y comprender.

El análisis de los fundamentos epistemológicos y metodológicos de los enfoques cuantitativo y cualitativo, nos brinda la oportunidad de conocer mediante la aportación de autores como Martínez (2004), Rodríguez y García (1996) entre otros quienes sostienen que existen otras modalidades que permiten acercarse a la realidad en este caso la integración de los dos enfoques mediante la investigación holística.

Sin embargo la falta de un análisis profundo de las aportaciones epistemológicas de los filósofos para proponer una metodología holística (Martínez, 2000).

El modelo integrador pretende desarrollar el pensamiento reflexivo, mediante el diálogo y la unificación de las aportaciones epistemológicas y metodológicas de los enfoques, para conseguir desarrollar el conocimiento transdisciplinario con empatía valoración.

EL PROBLEMA

A menudo encontramos el conflicto que se da en el momento de abordar los enfoques cuantitativo y cualitativo. Cada uno de los enfoques presenta sus defensores y en la mayoría de los casos surge la descalificación de uno en contra del otro Martínez (2000) cuando afirma que es necesario el derrocamiento del enfoque cuantitativo.

El escaso análisis de los fundamentos epistemológicos y metodológicos de dichos enfoques. En ocasiones provocan confrontaciones entre lo cuantitativo y cualitativo. El siglo XX se enmarco en una investigación cuantitativa, en los actuales momentos se da importancia a la investigación cualitativa, por ello se ha

propuesto por los autores la investigación mixta, multimodal, triangulación y la presenta investigación presenta un modelo investigativo integrador que permita trabajar a través del diálogo los dos enfoques.

A tal efecto se ofrecen los lineamientos epistemológicos y metodológicos que garantizan el desarrollo integrador de los enfoques cuantitativo y cualitativo de a investigación.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La investigación holística garantiza el desarrollo integrado de los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación?

SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

- ¿Cuáles son los conocimientos esenciales de la investigación holística que la caracterizan epistemológicamente y metodológicamente?
- ¿De qué manera la investigación holística garantiza epistemológicamente la integración entre lo cuantitativo y cualitativo?
- ¿De qué manera la investigación holística garantiza metodológicamente la integración entre lo cuantitativo y cualitativo?
- ¿Cómo los lineamientos epistemológicos y metodológicos de la investigación holística dan paso a un modelo investigativo integrador superando la propia holística?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Objetivo general

- Derivar de la investigación holística el modelo investigativo integrador entre los enfoques cuantitativo y cualitativo.

2. Objetivos específicos

- Recopilar los conocimientos esenciales de la investigación holística que la caracterizan epistemológica y metodológicamente.
- Demostrar que la investigación holística supera epistemológicamente la división entre los enfoques cuantitativo y cualitativo.
- Demostrar que la investigación holística supera metodológicamente la división entre los enfoques cuantitativo y cualitativo.

- Proponer los lineamientos epistemológicos y metodológicos de un modelo integrador derivado de la investigación holística.

REVISIÓN TEÓRICA

En la primera sección se revisan los conceptos relacionados con el objetivo específico número 1: **Recopilar los conocimientos esenciales de la investigación holística que la caracterizan epistemológica y metodológicamente.** Se desarrolla la temática titulada: La investigación holística, el conocimiento transdisciplinario, multidimensional, polivalente y holístico. Lineamientos epistemológicos y metodológicos de la investigación holística.

1. **La investigación holística, el conocimiento transdisciplinario, multidimensional, polivalente y holístico. Lineamientos epistemológicos y metodológicos de la investigación holística.**

INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA

La investigación holística permite al investigador comprender las distintas fases por la que atraviesan los procesos creativos de la investigación, es decir, le devuelve la oportunidad de dar aportes propios y universales dentro del proceso científico. Es a su vez un camino para la obtención de conocimiento que le permita clasificar y aumentar la conciencia sobre la verdad de la esencia de la naturaleza del ser humano y de su contexto mediante la creatividad.

La comprensión holística en el ser humano se aproxima al conocimiento en un proceso permanente en “**espiral**” donde cada resultado alcanza grados de complejidad cada vez más avanzados (Morín, 1997).

Morín (1982) sostiene que la realidad es compleja y a través de la transdisciplinariedad nos acercamos al conocimiento. El enfoque transdisciplinario se da desde el momento que el sujeto comienza a interpretar la realidad, pues la realidad es transdisciplinaria (García, 1998). A su vez (Hurtado, 2000) destaca que la transdisciplinariedad surge de la integración de los paradigmas que provienen de las diferentes áreas del conocimiento, tanto existentes como emergentes.

La visión transdisciplinaria es definitivamente abierta e incluyente en la medida en que trasciende el campo de las ciencias exactas, incentivándoles para que dialoguen y se reconcilien no solamente con las ciencias humanas sino también con el arte, la literatura y lo espiritual. Las exigencias del nuevo modelo de competencia mundial, que el ambiente cada vez más globalizado en el que vivimos ha impuesto, obligan a que un profesional no sólo sea excelente en la profesión sino que se convierta en un verdadero profesional integral organizacionalmente el que debe actualizarse diariamente en conceptos, procedimientos y actitudes para poder comprender el intraconocimiento y interconocimiento, a través de potenciar la mente humana que se ha convertido en la fuerza más poderosa del planeta.

EL CONOCIMIENTO MULTIDIMENSIONAL

Todo proceso cognitivo requiere una interacción de factores internos y externos como: energéticos, químicos, fisiológicos, cerebrales, existenciales, psicológicos, culturales, lingüísticos, lógicos, ideales, individuales/colectivos, personales, interpersonales e impersonales. Es decir, se trata de un fenómeno multidimensional, teniendo en cuenta de que el acto de conocimiento es a su vez biológico, psicológico, lingüístico, cerebral, social, histórico, lógico, cultural, histórico, espiritual.

El dinamismo es una característica esencial de la multidimensionalidad en este dominio. Partiendo de que sus conceptos están inmersos en un contexto de constante transformación, la mayor parte de ellos puede desempeñar distintos roles semánticos en el evento (León, 2009).

Morín (1997) invita a tomar el pensamiento complejo y a ser rebeldes para poder obtener el pensamiento multidimensional en el cual vamos a obtener amplios y nuevos conocimientos para de esta forma soslayar la certidumbre y la

ambigüedad. El pensamiento complejo es aquel que rechaza lo unidimensional, lo reduccionista y las consecuencias mutilantes. El conocimiento complejo pretende integrar el pensamiento simplificador, ya que el conocimiento complejo pretende un conocimiento multidimensional.

EL CONOCIMIENTO POLIVALENTE

El conocimiento polivalente se refiere a aquellas personas que poseen distintas capacidades, por ejemplo: dibuja, pinta, estuca, enyesa. De hecho (Martínez, 1994) sostiene que para formar habilidades y algunas teorías se conectan y se desconectan en busca de la autonomía y creatividad para resolver problemas propia del ser humano.

EL CONOCIMIENTO HOLÍSTICO

La palabra holístico se refiere a esta totalidad percibida en el momento de la intuición. Por otra parte la principal diferencia entre conocimiento holístico y conceptual radica en las estructuras universales para intuir un objeto en el momento de captarlo dentro de un amplio contexto, como elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos con claridad. Un ejemplo de conocimiento holístico o intuitivo es el caso de un descubrimiento en el terreno de la ciencia. Cuando un científico vislumbra una hipótesis explicativa de los fenómenos que estudia, podemos decir que ese momento tiene un conocimiento holístico, es decir, capta al objeto estudiado en un contexto amplio en donde se relaciona con otros objetos y se explica el fenómeno, sus relaciones, sus características y sus cambios. El trabajo posterior del científico, una vez que ha vislumbrado una hipótesis consiste en traducir en términos estructurados (conceptos) la visión que ha captado en el conocimiento holístico, gracias a un momento de inspiración.

LINEAMIENTOS EPISTEMOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA.

- **Lineamientos epistemológicos.** La investigación holística se caracteriza por no cuestionar los lineamientos epistemológicos, ni censura, ni critica, ni contradice al paradigma tradicional, solo lo toma y lo integra en busca de la construcción del conocimiento. La investigación holística pretende apartarse de cualquier tipo de reduccionismo científico y metodológico. El

reduccionismo científico intenta conocer la realidad a partir de sus componentes elementales. Pero al mismo tiempo, todo parece indicar que el reduccionismo en si mismo no es capaz de explicar fenómenos complejos, especialmente aquellos que están involucrados aspectos sociales y culturales en los cuales se han señalado que se caracterizan por tener leyes propias (Ayala y Dobzzhansky, 1974)

- o **Lineamientos metodológicos.** Basada en la lógica del sintagma, integradora de paradigmas desarrolla una **metodología** vinculante que permite conocer, a partir de guía clasificadora de los objetivos (explorar, describir, comparar, analizar, explicar, predecir, proponer, modificar, evaluar) aporte y beneficios de cada una de las técnicas de recolección, análisis e integración de los datos utilizados por diferentes modelos epistémicos. Todo tipo de investigación requiere de lineamientos metodológicos, que garanticen su calidad científica, esto implica **una metodología sistémica, integradora**, que permita llevar el orden lógico con el uso de técnicas, métodos e instrumentos que conlleven al desarrollo de la producción de conocimiento. Como metodología la investigación holística se enmarca en la búsqueda global y sistemática de la verdad de una manera metódica y ordenada, está integrada por tres componentes interdependientes y complementarios entre sí. La investigación holística no hace diferenciación entre las metodologías cuantitativa y cualitativa, considera a las mismas como la forma en que se codifica la información, es decir, con las técnicas de recolección y análisis de datos, no aludiendo a ningún modelo epistémico en particular, ni a tipo de investigación.

En la siguiente figura se presenta las características de los enfoques: cuantitativo, cualitativo y holístico.

Figura 2 Diferencias entre enfoques cuantitativo, cualitativo y holístico

PARTES	Enfoque cuantitativo	Enfoque cualitativo	Enfoque holístico
Forma de conocimiento	Es objetiva. Da la información de una relación causal	Es subjetiva, como resultado de la interacción comunicativa, de creencias y desacuerdos	Es global, no se antepone al enfoque cuantitativo, es decir trabaja en armonía

Objetivo	Descubrir hechos para formular leyes, se apoya en la verificación y comprobación de teorías	Construir teorías en base a los hechos estudiados	Se centra en los objetivos sucesivos del proceso continuo
Finalidad	Positivista. Busca resultados nomotéticos, dirigidos a la formulación de leyes generales	Fenomenológico describe los hechos como con. Es ideográfica, explica causa de los fenómenos orientados al proceso	Constructivismo humanismo. En la construcción de nuestro pensamiento global
Métodos	Único. Hipotético, deductivo, razón, analítica	Alternativas o pluralidad metodológica para interpretar y comprender la realidad	Depende de la creatividad del investigador, en esta investigación se trabaja tomando en cuenta las cuatro categorías y los diez tipos de investigación
Postura epistemológica	Cientifismo apoyando en las Ciencias Naturales, Física, Matemáticas y Estadística	Hermenéutica, Fenomenológica	Abordaje holístico integral (interdisciplinaria)
Elementos de estudio	Variables	Categorías	Procesos (categorías y objetivos)
Hipótesis	Se formulan al inicio de la investigación	Surgen en el estudio, pudiendo ser descartadas	Las hipótesis proceden de la información obtenida a través de la espiral holística hasta el estudio predictivo

Datos	Se formulan al inicio de la investigación	Surgen en el estudio, pudiendo ser descartadas	En el proceso: antes, durante y después
Relación sujeto – objeto	Hay dualidad sujeto – objeto. Resalta la objetividad	Impera la subjetividad, interpretativa el objeto (otro sujeto) de estudio	Impera la comprensión, integración del sujeto en la realidad social

Elaboración propia: Rivadeneira (2012). Adaptado de Rojano (2010)

En la segunda sección se aborda el objetivo número 2: **Demostrar que la investigación holística supera epistemológicamente la división entre los enfoques cuantitativo y cualitativo.** Se desarrolla la temática titulada: Posturas epistemológicas de los enfoques cuantitativo y cualitativo

POSTURAS EPISTEMOLÓGICAS DE LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

La epistemología permite al ser humano relacionarse con las cosas, con los fenómenos, con los hombres, puede ser en el contexto personal, así también a nivel científico, donde se enfrentan diferentes corrientes y sistemas de pensamientos que resultan ser, en definitiva son diferentes formas de ver el mundo, en la interacción que se tiene con el otro; es decir, es una epistemología producto de una reflexión compartida. Los cuestionamientos del otro, las concordancias y discordancias, inclusive las no empatías, son motivos que mueven al sujeto a reflexionar; estas reflexiones, se evidencian en lo público y en lo privado, en la convivencia, en el colectivo, en la comunidad académica; en pocas palabras, en el intervalo del yo-otro, o sea, en un nosotros.

Osorio (1998) percibe dos visiones de la epistemología: externa (que se relaciona con el contexto social y cultural) y interna (los aspectos epistemológicos sin dicho contexto). Invitando a tener una visión ecológica del mundo real con el saber disciplinar)

Los positivistas (cientificista) y fenomenológicos (humanismo) tratan diferentes problemas y a su vez buscan diferentes respuestas, por lo que en la actualidad este acontecimiento invita a la búsqueda de otras metodologías que integren el proceso hacia el conocimiento.

CONFRONTACION DE LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

La confrontación entre los dos enfoques ha dado como resultado la descalificación de uno y la aprobación del otro o viceversa. Esta discusión entre los dos enfoques conlleva al hecho de reconocer la existencia de otros enfoques que orienten el proceso del conocimiento

Ambas aportaciones pueden considerarse como respuestas particulares al problema del conocimiento. La primera hace mención a los procesos cognitivos (**positivismo, empirismo lógico, neopositivismo**) a un mero reflejo de la realidad que se proyecta en la mente del sujeto cognoscente. La segunda sostiene que lo que se conoce es una organización cognitiva (**constructivismo**) de datos, hechos fenómenos y procesos en cuanto el sujeto participa activamente en la construcción del conocimiento.

Figura 3. Respuestas epistemológicas frente al problema del conocimiento

Elaboración propia: Rivadeneira (2012). Adaptado de Ander- Egg (2001)

NUEVAS CORRIENTES O PROPUESTAS EPISTEMOLÓGICAS

En la actualidad la mayoría de las investigaciones optan por enfoques mixtos, multimodal, triangulación combinando, integrando diferentes **procedimientos y técnicas** de los métodos cuantitativos y cualitativos. Estos enfoque permiten la integración entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, entre el pensamiento

inductivo y deductivo, en todo el proceso se combinan para poder estudiar el fenómeno y obtener conocimiento, la misma que requiere de una mente abierta, flexible, dinámica, dispuesta a trabajar con una actitud de empatía. A continuación podemos apreciar en la siguiente figura el proceso de la integración mixta de dos enfoques.

Para Cook y Reichardt (1995) afirman que el paradigma positivista posee una concepción global positivista, hipotético – deductiva, particularista, objetiva orientada a los resultados y propia de las ciencias naturales y al referirse al paradigma cualitativo sostienen que es una concepción global fenomenológica, inductiva subjetiva, proceso propio de la antropología social.

Figura 4. Cinco fases generales de los enfoques cuantitativo y cualitativo

FASES		
Enfoque Cuantitativo -Objetiva -Producto -Análisis -Externo -Pensamiento deductivo	<ul style="list-style-type: none">○ Llevan a cabo observación y evaluación de los fenómenos○ Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y de las evaluaciones realizadas○ Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tiene fundamento○ Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis○ Proponen nuevas observaciones y evaluaciones	Enfoque Cualitativo -Subjetiva -Proceso -Interpretación -Interno -Pensamiento inductivo

Fuente: <http://DocumentosandSettings/temasdeinteres.mht>. Adaptado de Grinell (1997)

En la tercera sección se aborda el objetivo número 3: **Demostrar que la investigación holística supera metodológicamente la división entre los enfoques cuantitativo y cualitativo.** Se desarrolla la temática titulada: Diseño metodológico de los enfoques cuantitativo y cualitativo

DISEÑO METODOLÓGICO DE LOS ENFOQUES CUANTITATIVO, CUALITATIVO Y HOLÍSTICO.

En la actualidad la polémica entre cantidad/cualidad no es significativa, y la exclusión de uno u otro procedimiento como no científico se considera como **“sectarismo metodológico”** la situación actual la define Alvira (1993) cuando afirma que ambas perspectivas han llevado a cabo un proceso convergente y de reconocimiento mutuo. De hecho la perspectiva cuantitativa ha aflojado en alguna medida cuando se refiere a la construcción de teorías a través de la modelización y simulación. Por otra parte la perspectiva cualitativa ha seguido con su énfasis en la construcción y generación de teorías, aumentó el aspecto verificativo y confirmativo. Por otra parte, Campbell (1974) sostiene que lo cuantitativo como cualitativo es un complemento indispensable e insustituible, llegando a la conclusión de que **“los metodólogos deben lograr una epistemología aplicada que integre ambas perspectivas”**. Las etapas de la metodología de investigación cualitativa, son las mismas de la investigación cuantitativa, y pueden ser consultadas de manera amplia en otras fuentes.

ETAPAS DE LA METODOLOGIA CUANTITATIVA (DE CORTE POSITIVISTA)

Según el diseño metodológico cuantitativo presentamos las partes correspondientes:

- Elección del tema
- Selección del problema
- Objetivos de la investigación: general y específicos
- Alcances y limitaciones
- Hipótesis
- Variables
- Metodología
- Población y muestra
- Técnicas de investigación
- Marco teórico
- Instrumentos para la recolección de datos
- Validez y confiabilidad del instrumento: objetivos, variables, indicadores
- Análisis de datos: tabulación de datos, tratamiento de datos, interpretación de datos.
- Conclusiones y recomendaciones
- Referencias bibliográficas

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS DEL ENFOQUE CUANTITATIVO

En el marco de los distintos grados de medición, manipulación y control, se distinguen tres modalidades metodológicas en el enfoque cuantitativo: experimental, cuasi experimental y no experimental o ex post facto.

- **La experimentación:** utiliza diferentes grados de manipulación y control de variables que pueden intervenir o ser extrañas.
- **Investigación cuasi experimental:** poseen aparentemente todas las características de los experimentos verdaderos. La principal diferencia con estos casos estriba, según los casos, en la imposibilidad de manipular la variable independiente. La falta de control experimental total, es imprescindible que el investigador conozca a fondo cuales son las variables particulares que su diseño específico no controla (Campbell y Stanley, 1973).
- **Investigación no experimental:** no se puede manejar las variables que interfieren en el estudio, es utilizada cuando el investigador no dispone de la información necesaria para solucionar el problema planteado, no tiene la posibilidad de crear el fenómeno, como en el caso de la investigación experimental y cuasi experimental y cuando el fenómeno ya se ha producido.

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA (DE CORTE POSTPOSITIVISTA)

- Área problemática amplia y suficientemente compleja
- Hipótesis
- Objetivos de la investigación
- Aportación teórica
- Métodos
- Muestra
- Generalización
- Criterios a tenerse en consideración en la integración cualitativa
- Técnicas para la investigación cualitativa
- Bibliografía

En este proceso se destaca el carácter creativo y de elección que realiza el investigador en ese momento. Existe un movimiento de libertad y creatividad en algunas etapas, seguidas de otra etapa de definición y formalización. Cabe

destacar, que el marco teórico elegido y el contexto del investigador actúan como un referente permanente en todas las etapas del proceso.

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS DEL ENFOQUE CUALITATIVO

En el marco de la investigación cualitativa, la metodología cualitativa parte de un acontecimiento real acerca del cual se quieren construir conceptos. Para ello se observan los hechos y se describe la realidad en la cual se busca involucrar. A continuación mencionamos los tipos de metodología cualitativa. Aquello que cualitativamente permite distinguir el fenómeno investigado de otros: etnografía, fenomenología, etnometodología, estudio de casos, estudio de casos etc.

- **La etnografía:** Boyle (1994) menciona un sistema de clasificación de las etnografías bajo las denominaciones de etnografías clásicas u holísticas, etnografías particulares o focalizadas, etnografías transversales y etnografías etnohistóricas. Los diseños etnográficos son: realistas o mixtos, críticos, clásicos, micro etnográficos, estudios de casos culturales.
- **La fenomenología:** se ocupa de la conciencia de todas las formas de vivencias, actos y correlatos de los mismos. Propone que se pase de una actitud natural (la que mantiene la vida ordinaria, la objetiva), la actitud fenomenológica (es en la que se interrumpe para fijarse en la experiencia de las cosas en un tiempo subjetivo), describiendo los fenómenos de la conciencia, sus intencionalidades (Husserl, 1986).
- **La etnometodología:** se centra en el ¿Cómo? Es, decir en la modalidad de su ejecución, desenvolvimiento y realización, que pueden ser en gran parte un proceso que se desarrolla bajo el umbral de la conciencia, una estructura subyacente que determina la realidad social Holstein (1994) y Gubrin (2000).
- **Investigación – acción:** El diseño de investigación – acción debe involucrar a los miembros del grupo o comunidad en todo el proceso del estudio (desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte) y la implementación de acciones. Ciclos centrales en un estudio de investigación – acción: a. detectar el problema de investigación clasificarlo y diagnosticarlo, b. formular un plan o programa para resolver el problema o introducirlo en el cambio, c. implementar el plan o programa y evaluar resultados, d. retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión – acción.

- **Estudio de casos:** Creswell (2002) sostiene que es un problema a ser estudiado, el cual revelara una comprensión profunda de un caso o de un sistema delimitado, el cual involucra la comprensión de un evento, actividad, proceso o uno o más individuos.

ETAPAS DE METODOLOGÍA HOLÍSTICA SEGÚN HURTADO BARRENO (2003)

Desde la metodología holística los autores presentan las siguientes partes:

- Delimitar el área temática.
- Definir los tópicos específicos dentro del área temática.
- Delimitar un contexto.
- Definir los diversos enfoques bajo los cuales se podría estudiar la temática (filosófico, sociológico, psicológico, educativo, político, etc.).
- Considerar las unidades de estudio involucrado y a los autores sociales.
- Configurar cada línea tomando como base cada tópico.
- según la perspectiva o enfoque que asuma el investigador dentro del área temática.
- Considerar los diferentes estadios que confrontan la espiral holística.

A continuación apreciamos breves lineamientos epistemológicos y metodológicos de los enfoques cuantitativo, cualitativo y holístico.

Figura 5. Lineamientos epistemológicos y metodológicos

Fundamentos	Descripción
Fundamentos epistemológicos	Enfoque cuantitativo: (positivista) tiene por objeto el describir y analizar objetivamente la realidad
	Enfoque cualitativo: se apoya en la fenomenología y la interpretación. Se caracteriza por ver las cosas desde el punto de vista de las demás personas que están siendo estudiadas
	Enfoque holístico (fenomenológica y pragmática) se preocupa por el todo y las partes Por ello como comenta Hugo Cerda, en “La investigación total” 23 La investigación holística o total de una manera ecléctica tiene el objetivo de superar las contradicciones entre los paradigmas para integrar simbióticamente los modelos: cuantitativos-cualitativos, objetivo-subjetivo, inductivo-deductivo, análisis-síntesis y sujeto objeto

Fundamentos metodológicos	Vías, procedimientos, estrategias, etc. que permiten estudiar el objeto
	Enfoque cuantitativo: se apoya en los diseños experimentales, cuasiexperimentales, no experimentales
	Enfoque cualitativo: se apoya en las investigaciones, etnográfica, etnometodología, investigación – acción, investigación participativa, estudio de casos entre otras
	Enfoque holístico: Utiliza el diseño según el estudio, es un proceso investigativo global. Técnica de investigación la TRIANGULACIÓN MULTIDIMENSIONAL

Elaboración propia: Rivadeneira (2012)

En la cuarta sección se aborda el objetivo número 4: **Proponer los lineamientos epistemológicos y metodológicos de un modelo integrador derivado de la investigación holística.** Se desarrolla la temática titulada: Descripción del modelo integrador entre los enfoques cuantitativo y cualitativo.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO INTEGRADOR APOYÁNDOSE ENTRE LOS ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

El modelo presenta una revisión de los supuestos obstáculos epistemológicos y metodológicos que presenta hasta la actualidad la investigación, es decir se aborda el dilema, de la confrontación, la descalificación de los enfoques: cuantitativo y cualitativo

Ahora bien, reconociendo el papel de los dos enfoques, no solo se trata de destacar la relevancia de cada uno de ellos, se trata de buscar alternativas, modelos, que nos permitan trabajar en forma armónica, sistémica frente a la búsqueda del conocimiento, tomando en consideración las aportaciones de cada uno de los enfoques (cuantitativo y cualitativo) y su grado de integración con una actitud abierta e incluyente. De hecho la investigación holística no descalifica las aportaciones epistemológicas de los enfoques: cuantitativo y cualitativo.

En la actualidad debido a la abundante información se invita a la búsqueda de otras metodologías que integren el proceso hacia la adquisición del conocimiento. Los positivistas (cuantitativo) y los fenomenológicos (cualitativos) buscan diferentes respuestas frente a los problemas.

Figura 6. Características cuantitativa y cualitativa

El ser humano y su relación con los enfoques: cuantitativo y cualitativo		
<p>Enfoque cuantitativo</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Positivismo ○ Hemisferio izquierdo ○ Objetivo ○ Metodo inductivo ○ Analisis ○ Criterios de fiabilidad ○ <u>Enfoque no holístico</u> ○ Paradigma racionalista ○ Débiles en términos de validez interna ○ Se limita a responder 		<p>Enfoque cualitativo</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fenomológico ○ Hemisferio derecho ○ Subjetivo ○ Metodo deductivo ○ Interpretación ○ Criterios de validez ○ <u>Enfoque holístico</u> ○ Paradigma naturalista ○ Débiles en términos de validez externa ○ Se limita a preguntar
<p>MODELO INTEGRADOR</p>		

Elaboración propia: Rivadeneira (2012)

Morín (1981) afirma el problema del conocimiento es el corazón del problema de la vida. La persona que piensa, contiene en una unidad dialéctica lo objetivo y lo subjetivo. El ser humano tiene dos mentes: la cabeza y el corazón, la interacción de las mismas permite al hombre pensar (objetivo) y sentir (subjetivo).

Alvira (1993) afirma que ambas perspectivas han llevado a cabo un proceso convergente y de reconocimiento mutuo. De hecho la perspectiva cuantitativa ha aflojado en alguna medida cuando se refiere a la construcción de teorías a través de la modelización y simulación. Por otra parte la perspectiva cualitativa ha seguido con su énfasis en la construcción y generación de teorías, aumentó el aspecto verificativo y confirmativo. Por otra parte, Campbell (1974) sostiene que lo cuantitativo como cualitativo es un complemento indispensable e insustituible, llegando a la conclusión de que “los metodólogos deben lograr una epistemología aplicada que integre ambas perspectivas.”

Esta disyuntiva se ha establecido sobre la idea que un enfoque puede neutralizar al otro y que habremos de decidimos por uno u otro en ese quehacer investigativo. Esta noción dificultó por mucho tiempo la utilización de ambos enfoques en una

perspectiva integradora que permitiera superar las limitaciones propias de cada uno de los enfoques a la vez disponer de las fortalezas de ambos. A través del diálogo se conjuga la inventiva del ser humano con las circunstancias dadas por la investigación. En este caso el diálogo no es una negación de las aportaciones sino un equilibrio entre los dos enfoques en el momento del desarrollo de la investigación. La verdad es una pero tiene muchas caras. Delinear un nuevo método es algo más que proponer un modelo en donde se hace uso de las aportaciones de dos enfoques que han contribuido en el conocimiento de la sociedad pero que en este siglo XXI necesitamos alternativas, posibilidades, modelos etc., que nos permitan trabajar con empatía frente a la diversidad de criterios, principios.

ENTRE LOS ENFOQUES: CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

En la actualidad se tiende a utilizar ambos enfoques integrados en un modelo que Sampieri (2003) denomina "**Multimodal**" y que otros denominan "**Triangulación**" de enfoques. La confrontación entre ambos enfoques se ha centrado en la idea de que al utilizar un enfoque puede anular al otro, es lo que ha impedido trabajar con los enfoques cuantitativo – cualitativo . El hecho de superar la conceptualización epistemológica permitirá trabajar en la unificación de los enfoques. La unión de los dos enfoques Denzin (1978) denomina "Triangulación". Grinell (1997) sostiene que existen diferentes modalidades en las que sea posible mezclar los dos enfoques. La triangulación en investigación nos encontramos que para muchos (Webb, Campell, Swartz y Secherest, 1996) este tipo de investigación enfatiza la utilización de ambos enfoques, para acercarse a la realidad y construir respuestas. La presente propuesta hace mención sobre un modelo investigativo integrador tomando en consideración la fundamentación epistemológica y metodológica de los enfoques: cuantitativo y cualitativo.

Figura 7. Modelo investigativo integrador

Elaboración propia: Rivadeneira (2012)

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA Y METODOLÓGICA: MODELO INTEGRADOR.

Desde la perspectiva del modelo investigativo integrador, se retoma las aportaciones de los autores (filósofos) que han trabajado sobre los contenidos epistemológicos. A continuación se sintetizará algunas de las ideas expuestas por autores que han contribuido en las corrientes epistemológicas para desarrollar una metodología de investigación.

Las ideas aristotélicas, surge la idea de ciencia como comprensión.

Van Steenberghen (1949) menciona tres ámbitos de la epistemología:

- **Epistemología analítica o descriptiva:** la que se relaciona con los sentidos. El autor señala que la epistemología analítica emerge la necesidad humana de valorar lo observado.
- **Epistemología crítica:** intenta encontrar el para que de la existencia de las cosas.
- **Epistemología lógica:** que intenta encontrar las leyes que subyacen a las posturas epistemológicas descriptivas y críticas.

Ortega y Gasset (1946) sostienen que este es un mundo epistemológico diferente, en el que se accede a un conocimiento que no tiene sentidos, o solo en la lógica, sino también en la sensibilidad.

El problema fundamental del que se ocupa la epistemología es la relación entre sujeto – objeto (Suarez, 2003).

De hecho en una investigación no es conveniente hablar, ni de paradigma (cualitativo – cuantitativo), método (cuantitativo – cualitativo), investigación (cuantitativo – cualitativo), es preferible reconocer las aportaciones de cada uno de los enfoques para obtener conocimiento mediante la investigación científica.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO INTEGRADOR

El primer supuesto del modelo integrador es que se trabaje en la investigación científica tomando en consideración la aportación epistemológica y metodológica de los enfoques: cuantitativo y cualitativo.

En el modelo se fijan los lineamientos epistemológicos y metodológicos de los enfoques (cuantitativo - positivistas). y (cualitativo – fenomenológico), mediante el diálogo y la unificación de las aportaciones de los enfoques en busca del desarrollo del conocimiento transdisciplinario para la construcción de aprendizajes, teorías, constructos y la resolución de problemas.

La forma de proceder dentro de este enfoque integrador es la siguiente:

Figura 8. Fases del modelo integrador

PROCEDIMIENTO DEL MODELO INTEGRADOR			
Fases	Descripción	Métodos	Técnicas
Fase inicial (Diálogo y unificación)	Técnicas semiestructurada y estructurada (Andamiaje global)	-Métodos cualitativo (considerado como principal acercamiento a la realidad) (Fenomenología y positivista dando énfasis a la confiabilidad y validez) (Análisis e Interpretación)	-Observación no estructurada y estructurada -Entrevista no estructurada y estructurada -Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo entre otros

<p>Fase intermedia (Transdisciplinaridad y ética)</p>	<p>Técnicas semiestructurada y estructurada</p> <p>(Preguntas de la investigación e hipótesis)</p>	<p>-Métodos cualitativo y cuantitativo</p> <p>(Fenomenología y positivista, énfasis a la validez y confiabilidad)</p> <p>(Análisis e interpretación)</p>	<p>-Observación no estructura (preguntas de investigación) recolección cualitativa</p> <p>-Cuestionario estandarizado(relación entre los objetivos e hipótesis) ya que busca la medición de las variables (recolección cuantitativo), entre otros</p>
<p>Fase final (Pensar reflexivo, empatía y valoración)</p>	<p>Técnicas semiestructurada y estructurada</p> <p>(Análisis – conocimiento) y (Interpretación - comprensión)</p>	<p>-Métodos cualitativo y cuantitativo</p> <p>(Fenomenología y positivista, énfasis a la validez y confiabilidad)</p> <p>(Análisis e interpretación)</p>	<p>-Análisis de contenido cualitativo (interpretación de las respuestas) en busca de la comprensión</p> <p>-Cuestionario estandarizado (relación entre los objetivos e hipótesis) ya que busca la medición de las variables cuantitativas (análisis de los resultados) en busca del conocimiento, entre otros</p>

Elaboración propia: Rivadeneira (2012)

El análisis de los enfoques (cuantitativo – cualitativo) permite acercarse y apoyarse en las aportaciones para poder proponer el desarrollo del modelo investigativo integrador. De hecho Campell (1974) menciona que lo cuantitativo y lo cualitativo es un complemento indispensable en la investigación científica, esta afirmación desde el modelo multimodal lo señala (Sampieri, 2003), (Denzin, 1978).

CONCLUSIONES

1. La holística destaca que la realidad se presenta como un “todo” y dentro del conocimiento no existe ser humano que conozca “**todo**” y menos “**el universo entero**”, sino una pequeña parte de la realidad y algunas de sus relaciones con “**el todo**” (Martínez, 2000). Sin embargo continuando mediante la revisión de la literatura podemos apreciar como Martínez (2000) realizan una crítica a la investigación holística al señalar que la investigación holística carece de un análisis profundo de las aportaciones epistemológicas de los filósofos para proponer una metodología holística
2. La investigación holística carece de una fundamentación epistemológica y su vez es necesario una revisión y el dominio adecuado de las aportaciones de los filósofos que nos han precedido en el estudio de estos temas epistemológicos.
3. Por lo tanto, en una investigación no es conveniente hablar, ni de paradigma, metodología, investigación cualitativa; puesto que lo cualitativo y cuantitativo son enfoques de la investigación científica. Actualmente existen nuevos enfoques que nos permiten obtener el conocimiento mediante la combinación de los dos enfoques: **enfoque mixto, multimodal, triangulación**. A modo de conclusión Martínez (1999) sostiene que la ciencia requiere, por lo tanto, de una profunda revisión epistemológica y metodológica en todos los niveles.
4. Esta disyuntiva se ha establecido sobre la idea que un enfoque puede neutralizar al otro y que habremos de decidirnos por uno u otro en ese quehacer investigativo. Esta noción dificultó por mucho tiempo la utilización de ambos enfoques en una perspectiva integradora que permitiera superar las limitaciones propias de cada uno de los enfoques a la vez disponer de las fortalezas de ambos. A través del diálogo se conjuga la inventiva del ser humano con las circunstancias dadas por la investigación. En este caso el diálogo no es una negación de las aportaciones sino un equilibrio entre los dos enfoques en el momento del desarrollo de la investigación. La verdad es una pero tiene muchas caras. Delinear un nuevo método es algo más que proponer un modelo en donde se hace uso de las aportaciones de dos enfoques que han contribuido en el conocimiento de la sociedad pero que en este siglo XXI necesitamos alternativas, posibilidades, modelos etc., que nos permitan trabajar con empatía frente a la diversidad de criterios, principios.
5. A pesar de las diferencias surgen nuevos enfoques que permiten integrar los enfoque cuantitativo y cualitativo como el enfoque mixto, multimodal y triangulación que permiten hacer uso de las aportaciones de los positivistas y fenomenológicas. De hecho la propuesta de este trabajo de investigación se

corresponde con la necesidad de realizar investigación tomando en cuenta las aportaciones de los enfoques: cuantitativo y cualitativo mediante el diálogo para desarrollar un conocimiento transdisciplinario, con empatía y pensamiento reflexivo.

BIBLIOGRAFÍA y WEBGRAFÍA

Alvira, F. (1983): Perspectiva cualitativa y perspectiva cuantitativa en la metodología sociológica. En Revista Española de Investigaciones Sociológicas. N. 23. España.

Ander –Egg, (2001): Interdisciplinariedad en educación. Ediciones magisterio de Rio de la Plata. Argentina

Ayala, F. y Dobzhansky, T (1974): Estudios sobre la filosofía de la biología. Ed. Ariel. España.

Barrios, H. (2009): Investigación holística. (Documento en línea)
<http://biosalud.saber.ula.ve/db/ssalud/edoces/articulos/saludholistico/liros/capi1.pdf/5b>

Boyle, J. (1994): Styles of Ethnography. In J. M. Morse, Critical Issues in Qualitative Research Methods. California.

Campbell, D y Stanley, j. (1973): Diseños experimentales y cuasi- experimentales en investigación social. Buenos Aires.

Campbell, D. (1974): Qualitative Knowing in Action Research. Communication to American Psychological Association. Estados Unidos.

Cook, T y Reichardt, Ch. (1995): Métodos cuantitativos y cualitativos en investigación evaluativa. Morata. España.

Creswell, J. (2002): Research design: Qualitative, quantitative and mixed method approaches. London.

De la Cerda, J. (1994): Los elementos de la investigación. Editorial el Buho. Colombia.

Denzin, N. (1978): The Research act. A theoretical introduction to sociological methods 2a ed) New York.

García, R. ((1988): La investigación interdisciplinaria de sistemas complejos. Serie de materiales. México.

Grubrien. J. y Holstein, J. (2000): Analyzing interprete practice. En Denzin y Lincoln

Hurtado, J (2000): Metodología de la investigación Holística. Venezuela.

Hurtado, J. (1988): Metodología de la investigación holística. Venezuela.

Husserl, E. (1986): Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica. México.

León, P (2009): Representación Multidimensional del conocimiento especializado: el uso de marcos desde la macroestructura hasta la microestructura. Tesis Doctoral. España.

Martínez, M. (2000): El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica. Trillas. México.

Martínez, M. (2004): La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico práctico. Trillas. México

Morín, E. (1982): El método. La vida de la vida. Cátedra. Madrid

Morín, E. (1997): La necesidad de un pensamiento complejo. En González Moena, Sergio (comp.) Pensamiento complejo. Santa Fé de Bogotá.

Ortega y Gasset, J. (1946): Obras completas. Tomo VI

Osorio, F. (1998): Qué es Epistemología. Conferencia dictada para el Magíster en Antropología Mención Desarrollo. Departamento de Antropología. Universidad de Chile. Abril 7 de 1998.

Rodríguez, G. y Garcia, E. (2000): Metodología de la investigación cualitativa. México

Rojano, J. (2010): Importancia de la investigación cualitativa. Disponible en internet: www.monografias.com

Sampieri, R. (2003): Metodologia de la investigacion. (Tercera edición). México.

Suarez, M. (2003): Introducción a la epistemología. Disponible en internet:
www.monografias.com/trabajos/epistemologia/epistemologia.shtml

Van Steenberghen, F. (1949): Epistemology. Joseph Wagner Inc. New York.

Webb, E.; Campbell, D.; Schwartz, R., Secherest, L. (1966): Unobstrusive Measures Nonreactive research in the Social Sciencies. Rand McNally. Chicago.